

Abordagem Analítica
à
Concavidade de uma Curva

O Autor

Eusébio Afonso Chau

Apoio Científico

Yuri Nepomnyashchikh

Docente na Universidade Eduardo Mondlane (UEM)

Maputo, 2022

Sobre o Autor

Eusébio Afonso Chau

Técnico Superior para a Área de TIC's na Autoridade Tributária de
Moçambique

Licenciado em Informática pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM)

CCNA pela Academia Cisco

Escritor

Autor da **Teoria dos Fluxos Numéricos**

Maputo, aos ____ de _____ de _____

Índice

1	Resumo	4
1.1	Objectivos	5
	PARA APOIO VOLUNTÁRIO	7
1.2	Especificação Técnica	8
2	Considerações Gerais	9
2.1	Terminologia Geral	9
2.1.1	Estrutura Geral do Estudo	10
2.2	Prolegómenos	11
2.2.1	Distância entre Dois Pontos no Plano	11
2.2.2	Noção sobre Concavidade e Ponto de Inflexão	11
2.2.3	Noção sobre Derivadas	13
3	A Curvatura de uma Curva	19
4	Análise da Concavidade de uma Curva	22
4.1	A Equação da Concavidade	24
4.1.1	A Razão de Concavidade	26
5	Considerações Finais	30
	Bibliografia	33

1 Resumo

O presente Trabalho tem por finalidade propor uma nova métrica para mensuração do grau da **Concavidade** de uma curva em um intervalo real, no plano, consideradas condições específicas sobre o intervalo em referência.

A ideia de analisar a Concavidade de uma curva, veio à cogitação do autor, por ocasião do estudo das *Funções Multiponenciais*, as quais são introduzidas e analisadas em estudo próprio.

Por ter a percepção do facto da nova métrica proposta, não existir, na literatura, conclusão saída de interações com o supervisor da presente pesquisa (o Prof. Doutor Yuri), o assunto foi elevado para análise em sede de tese separada.

Na tentativa de inquirir, sobre o conteúdo equiparável ao considerado (análise específica de uma curva no plano), através da literatura contemporânea, foi possível perceber que existem recursos matemáticos específicos para analisar a **Curvatura** de uma curva, no plano. Mas, não fomos capazes de encontrar qualquer recurso análogo àquele usado para mensuração da Curvatura, para análise da Concavidade.

A Curvatura, por exemplo, associa um número real à propriedade inerente ao desvio que uma curva efectua em determinado ponto de seu *Domínio*, em relação a um referencial (para melhor subsídio a este respeito, consideraremos uma secção para discussão, no presente estudo, mais em diante). Através desse número, podemos ter uma ideia sólida, sobre até que ponto a curva se curva no ponto considerado.

A questão que desponta é:

Até que ponto, uma curva, é Côncava ou Convexa, em um intervalo específico de seu Domínio?

1.1 Objectivos

I. Geral

Por tudo que foi antes referido, podemos dizer que, constitui objectivo geral do presente Estudo, agregar novos recursos analíticos ao estudo da Concavidade de funções (curvas).

II. Específico

Dotar a Análise Matemática, de uma métrica para mensurar a **Concavidade** de uma curva em um intervalo específico de seu *Domínio*, em moldes análogos à mensuração da Curvatura de uma curva em um ponto de seu *Domínio*. Consideraremos também, aplicar uma classificação à Concavidade, decorrente da nova métrica introduzida.

Abstract

The purpose of this work is to propose a new metric to measure the degree of a curve **Concavity** in a real interval, in the plane, given specific conditions over the reference range.

The idea of analyzing the concavity of a curve came to the author's thought, on the occasion of the study of *Multipponential Functions*, which are introduced and analyzed in their own study.

Due to the perception of the fact that the new proposed metric does not exist, in the literature, a conclusion out of interactions with the supervisor of the present research (Prof. Doctor Yuri), the subject was elevated for analysis in a separated thesis.

In an attempt to inquire about the content comparable to that considered (specific analysis of a curve in the plane), through contemporary literature, it was possible to perceive that there are specific mathematical resources to analyze the **Curvature** of a curve, in the plane. But we were not able to find any resource analogous to that used to measure the Curvature, for the analysis of Concavity.

The Curvature, for example, associates a real number with the inherent property of the deviation that a curve performs at a certain point in its *Domain*, in relation to a referential (for better support in this regard, we will consider a section for discussion, in the present study, later on). Curvature, for example, associates a real number with the inherent property of the deviation that a curve performs at a certain point in its *Domain*, in relation to a referential (for better support in this regard, we will consider a section for discussion, in the present study, later on). Through this number, we can get a solid idea about how far the curve curves at the considered point.

The question that arises is:

To what extent is a curve Concave or Convex, in a specific range of its Domain?

PARA APOIO VOLUNTÁRIO

Se aprecia o valor e o impacto deste **Projecto**, e ecredita no seu propósito, fazemos o convite a juntar-se a nós nesta caminhada. O seu apoio financeiro pode ser fundamental para que a iniciativa continue a crescer e alcance maiores patamares¹.

Contas Bancárias para Depósito

BANCO: Standard Bank. **I**
CONTA: 1115886941008.
NIB: 000301110588694100821.
SWIFT/BIC: SBICMZMX.
IBAN: MZ59000301110588694100821.
TITULAR: Eusébio Afonso Chau.
NUIB: 202010007438406.
PAÍS: Moçambique.
DOMICÍLIO: Matola, Machava - cod. 111.

BANCO: BIM. **II**
CONTA: 164525387.
NIB: 000100000016452538757.
SWIFT/BIC: BIMOMZMX.
IBAN: MZ59000100000016452538757.
TITULAR: Eusébio Afonso Chau.
NUIB: 202010007438406.
PAÍS: Moçambique.
DOMICÍLIO: Matola, Machava - cod. 130.

¹ Querendo, pode o voluntário enviar os comprovativos dos depósitos bancários para *eachau20@yahoo.com* ou *Whatsaap +258 828221217*.

1.2 Especificação Técnica

Para um enquadramento mais aprimorado, em relação aos objectivos antes elencados, queira o leitor considerar a seguinte figura:

Figura 1

Por simples observação (figura 1), gera consenso o facto de que a curva $y = 2x^2$, tem (em $[-2, 2]$, por exemplo) Concavidade mais acentuada que a curva $y = x^2$, esta, por seu turno, tem Concavidade mais acentuada que $y = 0.5x^2$, e assim por diante. O que pretendemos, é poder traduzir a constatação levantada anteriormente, em termos concretos, no sentido de podermos ter um recurso analítico para comparar a Concavidade de diferentes curvas (ou da mesma, em diferentes intervalos de seu *Domínio*). O mais conveniente, é associar a Concavidade de cada curva, em determinado intervalo, um número.

Note o leitor que a nossa análise não incide sobre que tipo de concavidade está em causa, no sentido de ser voltada para cima ou para baixo, aqui, tem interesse saber até que ponto a Concavidade é mais ou menos acentuada, a exemplo do traduzido na figura 1.

Palavras-Chave:

Concavidade, Razão de Concavidade, Intervalo de Concavidade, Equação da Concavidade, Curvatura, Centro de Curvatura.

2 Considerações Gerais

Vamos na presente secção, estabelecer os pressupostos básicos para o estudo a que nos propomos levar a cabo.

2.1 Terminologia Geral

- Expressões

Sempre que aplicarmos a expressão "para efeitos do presente Estudo ...", no Estudo, significará que o conteúdo matemático aí exposto, é "produto" proposto exclusiva e originalmente por intermédio do mesmo.

- Abreviaturas

Max – Máximo (a).

- Símbolos

Designação	Descrição
Números Naturais	$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
Números Inteiros	$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
Números Inteiros não Nulos	$\mathbb{Z}_* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$
Números Inteiros Positivos	$\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
Números Racionais	$\mathbb{Q} = \{p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}_*\}$
Números Racionais não Nulos	$\mathbb{Q} = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$
Números Reais	$\mathbb{R}_* =] - \infty, +\infty[$
Números Reais não Nulos	$\mathbb{R}_* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
Números Reais Positivos, não Nulos	$\mathbb{R}_*^+ =] 0, +\infty[$
Números Reais Negativos, não Nulos	$\mathbb{R}_*^- =] - \infty, 0[$
e	Constante Universal ($e = 2.71\dots$)
π	Pi - décima sexta letra do alfabeto grego; Constante Universal ($\pi = 3.14\dots$)

Tabela 1

Notação	Descrição
\in	Relação de Pertença em Conjuntos
\subset	Relação de Contenção em Conjuntos
\Rightarrow	Operador Lógico, Implicação
\Leftrightarrow	Operador Lógico, Equivalência
\wedge	Operador Lógico, Conjunção
\vee	Operador Lógico, Disjunção
\forall	Quantificador Lógico Universal, "qualquer/para todo"
\exists	Quantificador Existencial
$\stackrel{\text{def}}{=}$	Igualdade decorrente de uma definição
\emptyset	Conjunto Vazio
Df	Domínio da função f
$D'f$	Contra Domínio da função f
$[AB]$	Segmento de Recta entre os Pontos A e B
$ AB $ ou AB	Comprimento de $[AB]$
(x, y)	Par ordenado; $x, y \in \mathbb{R}$
$A \times B$	$A \times B \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B\}$; Produto Cartesiano

Tabela 2

Todos termos, conceitos, expressões ou símbolos, sem uma atribuição específica na presente secção, serão sempre tomados no seu significado geral ou pontualmente proposto, sendo que na sua abordagem, será sempre levado em consideração o contexto.

2.1.1 Estrutura Geral do Estudo

• Prolegómenos (subsecção 2.2)

Nesta subsecção, serão apresentados, essencialmente, conteúdos matemáticos que vão dar suporte ao Estudo, os referidos conteúdos, em geral, são obtidos da literatura geral. O objectivo central da concepção da subsecção, é rememorar ao leitor, os conteúdos apresentados e não introduzir os mesmos para aprendizagem inicial.

• Estudo Analítico da Concavidade de uma Curva (secção 4)

Esta Secção constitui o assunto director da presente pesquisa, nela, é apresentada (proposta) uma nova abordagem do estudo da Concavidade de uma curva.

• **Considerações Finais (secção 5)** Esta Secção, servirá para dar desfecho ao nosso Estudo, uma vez levantados os ganhos advindos da proposta métrica para mensuração da Concavidade de uma curva. Avaliando de modo sintético as vantagens e desvantagens do método, bem como as limitações do mesmo.

2.2 Prolegómenos

2.2.1 Distância entre Dois Pontos no Plano

Em **Geometria Analítica Plana**, define-se a distância $\overline{P_0P_1}$ entre dois pontos, digamos $P_0(x_0, y_0)$ e $P_1(x_1, y_1)$, do seguinte modo:

$$\overline{P_0P_1} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \quad (1)$$

Cuja dedução, assenta no Teorema de Pitágoras².

2.2.2 Noção sobre Concavidade e Ponto de Inflexão

A **Concavidade**, é uma propriedade peculiar das curvas no plano. Em determinado intervalo (*Intervalo de Concavidade*), sobre o *Domínio* de uma curva, a mesma pode ser classificada quanto à Concavidade, como sendo **Côncava** (\cup) ou **Convexa** (\cap).

Definição 1 (Concavidade)

Para efeitos do presente Estudo, entenderemos por **Concavidade** de uma curva, sobre um *Intervalo de Concavidade* $I : I \subset Df$, à condição da curva ser **Côncava** ou **Convexa**. Uma curva, será **Côncava**, em I , se tomados dois pontos distintos da curva, digamos $P_0(x_0, y_0)$ e $P_n(x_n, y_n)$, $x_0, x_n \in I$, $n \in \mathbb{N}$, ocorrer que qualquer segmento de recta $[P_iP_j]$, $0 < i < j < n$, está **abaixo** do segmento $[P_0P_n]$, e será **Convexa**, em I , caso contrário.

Definição 2 (Intervalo de Concavidade)

Seja o intervalo numérico $[x_0, x_n] = I$, nas condições da definição anterior (1), e uma curva **f, diferenciável** (a noção do conceito é exposta pela Afirmação 2, página 14, do presente Estudo) nesse intervalo. Suponhamos que não ocorra nenhum **Ponto de Inflexão** e que ocorra, no máximo, um **Extremo**, em I . Nessas condições, diremos que I , é um **Intervalo de Concavidade**.

Afirmação 1

No contexto da definição 2, existem infinitos *Intervalos de Concavidade* $I' : I' \subset I$.

A Afirmação 1 tem demonstração imediata, pelo **Princípio da Completeza do Eixo Numérico**, segundo o qual $\forall x_1 \in \mathbb{R}, \exists x_0, x_2 \in \mathbb{R} : x_0 < x_1 < x_2$.

²Pitágoras de Samos, matemático grego (570 - 459 a.C.)

Definição 2.1 (Domínio de Concavidade)

Ao conjunto de todos **Intervalos de Concavidade** I_i , de f , $\bigcup_{i=0}^n I_i \subset Df$, chamaremos, para efeitos do presente Estudo, de **Domínio de Concavidade** de f , e anotaremos \widehat{Df} . Assim:

$$\widehat{Df} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i=0}^n I_i \quad (2)$$

Exemplo 1 :

Gráfico 1

$[-1, 2] = I$, é um *Intervalo de Concavidade* da curva do gráfico 1.

$\widehat{Df} = I$. Em I , a curva em questão, é **Côncava**.

Definição 3 (Ponto de Inflexão)

Chama-se **Ponto de Inflexão**, sobre uma curva, a todo ponto no qual a curva varia sua **Concavidade**.

Exemplo 2 :

Gráfico 2

2.2.3 Noção sobre Derivadas

Consideremos o seguinte gráfico:

Gráfico 3

Em Análise Matemática, chama-se **Derivada** da função f , em P , à razão $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{(x_0+h)-x_0} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$, quando h tende para o zero ($h \rightarrow 0$). Se, em vez de $P(x_0, f(x_0))$, considerarmos um ponto qualquer de f , digamos $Q(x, f(x))$, podemos escrever:

$$f'(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (3)$$

Exemplo 3 :

Se considerarmos a função $f(x) = x^2$, temos, à luz da relação (3):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

A derivada de $f(x) = x^2$, por exemplo, em $x_0 = 1$, seria:

$$f'(1) = 2 \cdot 1 = 2.$$

Se considerarmos a notação $y = f(x)$, muito usada em Análise Matemática, costuma-se escrever

$$f'(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dy}{dx} \quad (3.1)$$

Para fins denotativos.

Afirmação 2 :

Diz-se que uma função é **Derivável** ou **Diferenciável** em um ponto de seu *Domínio*, se existir e for finito o *limite* traduzido pela relação (3) da página 13. Nesse ponto, a função é *contínua* e não é **Pontos de Bico**.

Exemplo 4 :

Determinar a derivada da função $f(x) = e^x \cos x$.

Vamos recorrer à relação (3), da página 13:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} \cos(x+h) - e^x \cos x}{h} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

O valor do *limite* anteriormente obtido, não é trivialmente determinável, tal como o foi o do exemplo 3, da página 13.

Diante do facto anteriormente levantado, os matemáticos, ao longo dos anos, se esforçaram em encontrar fórmulas específicas para determinar a derivada de diversos tipos de funções, propiciando um modo mais cómodo de encontrar as derivadas, sem uso da expressão traduzida pela relação (3), da página 13. Foi construída uma tabela (ver anexo, página 32) com uma colecção de fórmulas para derivação.

Nestes termos, vamos considerar a propriedade 2 do anexo antes referenciado, para obter a derivada de $f(x) = e^x \cos x$. Com efeito:

$$f'(x) = (e^x \cos x)' = (e^x)' \cos x + e^x (\cos x)' = e^x (\cos x - \sin x).$$

Note o leitor que $(e^x)' = e^x$ e $(\cos x)' = -\sin x$, consideradas, respectivamente as propriedades 5 e 10 do anexo, página 32.

2.2.3.1 Derivadas de Ordem Superior

Vamos considerar o exemplo 3 (página 13), é fácil perceber que podemos calcular a derivada de $2x$, fazendo $(2x)' = 2'x + 2x' = 2$.

Dizemos que $(2x)'$ é a derivada de ordem 2 de $f(x) = x^2$, anotado $f''(x) = (x^2)'' = 2$.

$$f''(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d^2 y}{dx^2} \tag{3.2}$$

Assim $\frac{d^2(x^2)}{dx^2} = 2$.

Existe $\frac{d^n y}{dx^n}$, em que $n \in \mathbb{N}$, nos pontos onde $\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}$ for diferenciável.

2.2.3.2 Monotonia de uma Função

Em matemática, uma função, entre dois conjuntos ordenados (cartesianos), é dita **monótona**, quando ela guarda uma relação de ordem. Quando a função não inverte a relação, ela é chamada de função Crescente (\nearrow). Quando ela inverte a relação, ela é chamada de função Decrescente (\searrow).

Analiticamente:

1. $f(x)$ é Crescente se $f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow x_1 > x_2$.
2. $f(x)$ é Decrescente se $f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow x_1 < x_2$, sendo $]x_1, x_2[\subset Df$.

2.2.3.2.1 Relação entre a Derivada de Primeira Ordem de f e sua Monotonia

1. $f(x)$ é Crescente sempre que $f'(x) > 0$.
2. Se $f'(x) = 0$, ver subsecção 2.2.3.3.
3. $f(x)$ é Decrescente sempre que $f'(x) < 0$.

2.2.3.3 Extremos de uma Função

Uma função, digamos $f(x)$, tem um *Extremo* em um ponto P de seu *Domínio*, se $f'(x) = 0$, nesse ponto.

No contexto do antes exposto, em P , $f(x)$ varia a sua *Monotonia*.

Exemplo 5:

Seja a curva $f(x) = \frac{1}{4}(x+4)(x+1)(x-2)$, cujo gráfico é,

Gráfico 4

Observações:

$$1. f(x) = \frac{1}{4}(x+4)(x+1)(x-2) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x - 2.$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x - 2\right)' = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}.$$

$$\text{Façamos } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = -1 \pm \sqrt{3}$$

$$f(-1 - \sqrt{3}) = \frac{1}{24\sqrt{3}}; f(-1 + \sqrt{3}) = -\frac{1}{24\sqrt{3}}.$$

Então, f tem *Extremos* em $P_1\left(-1 - \sqrt{3}, \frac{1}{24\sqrt{3}}\right)$ e $P_2\left(-1 + \sqrt{3}, -\frac{1}{24\sqrt{3}}\right)$.

O *Extremo* de uma função, é dito **Máximo**, sempre que sua *Monotonia* varia de Crescente ($f' > 0$), para Decrescente ($f' < 0$), é o caso do ponto P_1 , para a função f em análise.

O *Extremo* de uma função, é dito **mínimo**, sempre que sua *Monotonia* varia de Decrescente ($f' < 0$), para Crescente ($f' > 0$), é o caso do ponto P_2 , para a função f em análise.

$$2. f''(x) = \left(\frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x - 2\right)'' = \left(\frac{1}{2}x^2 + x - 1\right)' = x + 1.$$

$$\text{Façamos } f''(x) = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Um ponto Q , é dito **Ponto de Inflexão**, se nesse ponto, a Derivada de Segunda Ordem se anula.

No **Ponto de Inflexão**, a função varia sua **Concavidade**.

Para a função f , em análise, $Q = (-1, 0)$.

3.

x	$-\infty, -1 - \sqrt{3}$	$-1 - \sqrt{3}$	$-1 - \sqrt{3}, -1$	-1	$-1, -1 + \sqrt{3}$	$-1 + \sqrt{3}$	$-1 + \sqrt{3}, +\infty$
$f(x)$	$\nearrow; \cap$	$1/24\sqrt{3}$	$\searrow; \cap$	0	$\searrow; \cup$	$-1/24\sqrt{3}$	$\nearrow; \cup$
$f'(x)$	+	0	-	-3/2	-	0	+
$f''(x)$	-	$-\sqrt{3}$	-	0	+	$\sqrt{3}$	+

Tabela 3

2.2.3.3.1 Relação entre a Derivada de Segunda Ordem de f e sua Concavidade

1. $f''(x) < 0 \Leftrightarrow \cap$.

2. $f''(x) > 0 \Leftrightarrow \cup$.

Nesta fase do Estudo, podemos agregar conteúdo à definição 3 da página 12:

Um **Ponto de Inflexão**, pode ser visto como qualquer ponto do *Domínio* de uma curva, sobre o qual a Derivada de Segunda Ordem da curva se anula.

2.2.3.3.2 Problemas de Optimização

A questão dos *Extremos* de uma função, revista na página 15, propicia um cálculo muito útil na matemática, com o qual é possível dar soluções a problemas específicos. Vamos considerar dois exemplos práticos.

Exemplo 6:

Determinar dois números cuja soma é 10, de modo que o produto entre eles, seja o máximo possível.

Resolução (proposta)

O produto de números é a função a estudar, da qual queremos achar o Máximo.

Se x e y forem os números pretendidos, temos que $P = xy$.

É dito que $x + y = 10$, de onde se pode escrever $y = 10 - x$.

Se $P = xy \Leftrightarrow P = x(10 - x) = 10x - x^2$. Vamos otimizar P :

$P' = (10x - x^2)' = 10 - 2x$; faça-se $10 - 2x = 0$, para ter o(s) ponto(s) *Extremo(s)*.

Obtemos $x = 5$

x]0, 5[5]5, 10[
P	\nearrow ; \cap	25	\searrow ; \cap
P'	+	0	-

Tabela 4

Temos um Máximo da função $P = 10x - x^2$ em $(5, 5)$. Significa que não

existem números cuja soma seja 10 e cujo produto seja superior a $5 \times 5 = 25$.

Exemplo 7:

Determine o ponto da parábola $y^2 = 6x$, cuja distância ao ponto $A(4, 0)$ é mínima.

Resolução (proposta)

Vamos recorrer à relação (1) da página 11, para ter a distância.

$d = \sqrt{(x-4)^2 + (y-0)^2}$; $P(x, y)$ é o ponto pretendido da parábola.

De $y^2 = 6x \Leftrightarrow y = \sqrt{6x}$; $d = \sqrt{(x-4)^2 + (\sqrt{6x})^2} = \sqrt{(x-4)^2 + 6x} = \sqrt{x^2 - 2x + 16}$.

$$d' = (\sqrt{x^2 - 2x + 16})' = \frac{(x^2 - 2x + 16)'}{2\sqrt{x^2 - 2x + 16}}.$$

Atenção à propriedade 1 do anexo da página 32.

Vamos fazer $d' = 0 \Leftrightarrow \frac{(x^2 - 2x + 16)'}{2\sqrt{x^2 - 2x + 16}} = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

$y = \sqrt{6 \cdot 1} = \sqrt{6}$. Concluimos que $P = (1, \sqrt{6})$.

x	$] 0, 1[$	1	$] 1, +\infty[$
d	$\searrow ; \cup$	$\sqrt{15}$	$\nearrow ; \cup$
d'	$+$	0	$-$

Tabela 5

Então, a referida distância é $d = \sqrt{(1-4)^2 + (\sqrt{6})^2} = \sqrt{9+6} = \sqrt{15}$.

3 A Curvatura de uma Curva

Está posto que o objectivo central do presente Estudo, é atribuir uma abordagem analítica à Concavidade de uma curva.

Quando ocorreu ao autor, compor um trabalho que versa sobre a Concavidade de uma curva, nos termos do que se propõe na presente pesquisa, mostrou-se pertinente inteirar-se na literatura, sobre estudos que abordassem assuntos de género.

Para reforço da necessidade da produção do presente artigo científico, o autor percebeu que todos trabalhos com conteúdo próximo (no sentido de ser similar) ao proposto no presente Estudo, versam sobre a Curvatura de uma curva. Quanto à Concavidade, tudo se resume em classifica-la em Positiva (voltada para cima), ou Negativa (voltada para baixo).

Antes de partirmos para apresentação dos resultados propostos pelo autor, no estudo da Concavidade, na próxima Secção (4.0), vamos abordar o conceito de Curvatura, para explorarmos aspectos que se façam comuns ao proposto estudo da Concavidade, e podermos ter uma base de análise, no sentido de podermos fazer breves comparações, uma vez que são conceitos próximos.

Consideremos a figura:

Figura 2

Nela, vemos uma curva f , tangenciada em M e em N , respectivamente pelas rectas t e r .

Definição 4 (Curvatura de uma Curva)

A Curvatura K da curva f , em seu ponto M , é o *Limite* da razão do ângulo de contingência $\Delta\alpha$ entre as direcções positivas das tangentes nos pontos M e N (figura 2) e o comprimento do arco \widehat{MN} , quando $\widehat{MN} \rightarrow 0$.

$$K \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\widehat{MN} \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\widehat{MN}} \quad (4)$$

A Curvatura K tem sinal positivo ou negativo conforme seja o sinal do limite da relação (4), página 19.

O sinal de K indica se a Concavidade da curva está voltada para baixo ($K < 0$), ou para cima ($K > 0$)

Correntemente, considera-se que a Curvatura é uma grandeza essencialmente positiva, subentendendo-a como o valor absoluto do limite anterior.

Definição 4.1 (Raio de Curvatura de uma Curva)

Raio de Curvatura R , no ponto M , da curva f , é o inverso da Curvatura.

$$R \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{K} \quad (4.1)$$

Afirmações:

3. A curvatura K de uma recta, é nula, por convenção.

4. O Raio de Curvatura R de uma recta, é indefinido ($R = \infty$).

Pelo antes exposto, podemos escrever que $K = \frac{\Delta\alpha}{\Delta s}$; em que Δs represente o comprimento do arco \widehat{MN} quando $\widehat{MN} \rightarrow 0$.

Como $\text{tg}(\Delta\alpha) = \frac{df}{dx}$, temos que $\Delta\alpha = \text{arctg}\left(\frac{df}{dx}\right) \Leftrightarrow \Delta\alpha = \frac{d^2 f/dx^2}{1+(df/dx)^2} dx$. Atendida a propriedade 17 do anexo, página 32.

Podemos também escrever $\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, na prática $\Delta s \approx ds$, podemos escrever $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot dx = \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} dx$.

$$\text{Assim, } K = \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \frac{\frac{\frac{d^2 y}{dx^2}}{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} dx}$$

$$K = \frac{\frac{d^2 f}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \quad (4.2)$$

Exemplo 8:

Determine a Curvatura e o Raio de Curvatura da curva $y = \sqrt{x}$, em função de x .

Resolução (proposta)

Vamos considerar a relação (4.2), para ter $K = \frac{\frac{d^2 f}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$.

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = (\sqrt{x})'' = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)' = -\frac{1}{4x\sqrt{x}}.$$

$$K = \frac{-\frac{1}{4x\sqrt{x}}}{\left(1+\frac{1}{4x}\right)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{2}{(1+4x)^{\frac{3}{2}}}.$$

$$R = -\frac{(1+4x)^{\frac{3}{2}}}{2}, \text{ pela relação (4.1), página 20.}$$

Para, por exemplo, $x = 2$, $K = -\frac{2}{27}$ e $R = -\frac{27}{2}$.

Observações:

4. Pelo antes exposto, depreende-se que a Curvatura de uma curva, é uma característica da curva em determinado ponto.
5. A Curvatura pode ser interpretada como sendo a grandeza que mede o quão rapidamente a direcção de uma curva se afasta de sua tangente no ponto de curvatura.

4 Análise da Concavidade de uma Curva

Constitui objectivo da presente Secção (é o objectivo central do Estudo), propor uma "métrica" para melhor caracterização da Concavidade de uma curva entre dois pontos $x_0 = x_A$ e $x_n = x_B$ pertencentes a um Intervalo de Concavidade.

Consideremos a seguinte figura:

Figura 3

Na figura, vemos uma corda que contem os pontos A , P e B .

1. Vamos primeiro, mover o ponto B ao encontro do ponto Q . Obtemos:

Figura 4 ($\overline{AB} < \overline{PQ}$)

Na figura 4, vemos que, em relação ao esquema traduzido pela figura 3, a distância \overline{AB} , diminui, e, em contrapartida, \overline{PQ} aumenta. Em decorrência disso, a curva descrita pela corda, **acentua** / **aumenta** a sua **Concavidade**.

2. Vamos agora, mover o ponto B para direita (na perspectiva do leitor) de Q . Obtemos:

Figura 5 ($\overline{AB} > \overline{PQ}$)

Na figura 5, vemos que, em relação ao esquema traduzido pela figura 3 da página 22, a distância \overline{AB} aumenta, e, em contrapartida, \overline{PQ} diminui, em decorrência disso, a curva descrita pela corda, **reduz / diminui** a sua **Concavidade**.

Vamos partir do antes descrito, para estabelecer o método para mensuração da Concavidade de uma curva.

Relativamente aos esquemas traduzidos pelas figuras 3, 4 da página 22 e 5, da presente página, vamos agora mover o ponto Q , até que coincida com A .

Obtemos uma situação análoga, em relação a qual vamos fazer alguns ajustes, para acomodar os interesses do Estudo.

Seja a figura:

Figura 6

Definam-se os pontos $P_0(x_0, f(x_0))$ e $P_n(x_n, f(x_n))$, sobre a curva f da figura 6, os pontos P_i pertencem a f , $P_i(x_i, f(x_i))$; $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Definição 5:

Concavidade de 1ª Espécie - Diremos que a curva ou função f , está dotada de Concavidade de 1ª Espécie em $I = [x_0, x_n]$ para efeitos do presente Estudo, se:

$$\text{Max} \{ \overline{P_0 P_i} : i = 0, 1, 2, \dots, n - 1 \} > \overline{P_0 P_n} \quad (5)$$

$P_i \in I \times D'f$. I é Intervalo de Concavidade de f .

Ver figura 4 (página 22).

Definição 6:

Concavidade de 2ª Espécie - Diremos que a curva ou função f está dotada de Concavidade de 2ª Espécie em $I = [x_0, x_n]$, para efeitos do presente Estudo, se:

$$\text{Max} \{ \overline{P_0 P_i} : i = 0, 1, 2, \dots, n - 1 \} \leq \overline{P_0 P_n} \quad (6)$$

Ver figura 5 (página 23).

A P_i , chamaremos, para efeitos do presente Estudo, de **Pontos Candidatos**.

Ao ponto P_i , directamente envolvido na determinação da Espécie de Concavidade da curva, chamaremos, para efeitos do presente Estudo, de **Ponto Eleito**.

”Directamente envolvido” no sentido de ser o ponto considerado para cálculo de $\overline{P_0 P_i}$ da relação (5) ou (6). Faremos o cálculo mais em diante, do presente Estudo.

4.1 A Equação da Concavidade

Vamos considerar a figura 6 da página 23 e, para efeitos do presente Estudo, concebamos $P_0(x_0, y_0)$ e um ponto $P(x, y)$ sobre a curva f , ($P(x, y) \in \{P_i\}$):

$$\overline{P_0 P} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = \sqrt{(x - x_0)^2 + [f(x) - y_0]^2} = {}^{(1)}; \text{ pela relação (1) da página 11, e tomar } y = f(x);$$

${}^{(1)} = \sqrt{x^2 - 2x_0x + x_0^2 + [f(x)]^2 - 2y_0f(x) + y_0^2}$; vamos otimizar (nos termos do exposto na subsecção 2.2.3.3.2, página 17) a distância $\overline{P_0 P} = d$:

$$d'(x) = \left(\sqrt{x^2 - 2x_0x + x_0^2 + [f(x)]^2 - 2y_0f(x) + y_0^2} \right)'_x = {}^{(2)}; \text{ vamos considerar a propriedade 1 do anexo, página 32.}$$

$$\begin{aligned}
(2) &= \frac{\{x^2 - 2x_0x + x_0^2 + [f(x)]^2 - 2y_0f(x) + y_0\}'_x}{2\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}} = \frac{2x - 2x_0 + [f(x)f(x)]' - 2y_0f'(x)}{2\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}} = \\
&= \frac{2x - 2x_0 + f'(x)f(x) + f(x)f'(x) - 2y_0f'(x)}{2\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}} = \frac{2x - 2x_0 + 2f'(x)f(x) - 2y_0f'(x)}{2\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}} = \\
&= \frac{2x - 2x_0 + 2f'(x)[f(x) - y_0]}{2\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}} = \frac{x - x_0 + f'(x)[f(x) - y_0]}{\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}}. \text{ Vamos fazer } d'(x) = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \frac{x - x_0 + f'(x)[f(x) - y_0]}{\sqrt{(x-x_0)^2 + [f(x)-y_0]^2}} = 0 \Leftrightarrow \\
&\qquad \qquad \qquad x - x_0 + f'(x)[f(x) - y_0] = 0 \tag{7}
\end{aligned}$$

Exemplo 9 :

Classificar a Concavidade da curva $f(x) = x^2$ em $I =]-2, 2[$, ou seja, $P_0(-2, 4)$ e $P_3(2, 4)$.

Resolução (Proposta):

Figura 7

f é **Côncava** no intervalo numérico em apreço. $f'(x) = 2x$.

Da relação (7), $x + 2 + 2x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow 2x^3 - 7x + 2 = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(2x^2 - 4x + 2) = 0 \Leftrightarrow (x + 2)\left(x - \frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)\left(x - \frac{2+\sqrt{2}}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \vee x = \frac{2-\sqrt{2}}{2} \vee x = \frac{2+\sqrt{2}}{2}. \text{ Então:}$$

$$P_0(-2, f(-2)) = P_0(-2, 4).$$

$$P_1\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, f\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)\right) = P_1\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}, \frac{3-2\sqrt{2}}{2}\right);$$

$$P_2\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}, f\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}\right)\right) = P_2\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}, \frac{3+2\sqrt{2}}{2}\right).$$

$$P_3(-2, f(-2)) = P_3(2, 4).$$

Vamos fazer:

$$\overline{P_0P_0} = 0;$$

$$\overline{P_0P_1} = \sqrt{\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} + 2\right)^2 + \left(\frac{3-2\sqrt{2}}{2} - 4\right)^2} \approx 4.54;$$

$$\overline{P_0P_2} = \sqrt{\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2} + 2\right)^2 + \left(\frac{3+2\sqrt{2}}{2} - 4\right)^2} \approx 3.86 \text{ e};$$

$$\overline{P_0P_3} = \sqrt{(2+2)^2 + (4-4)^2} = 4.$$

Então, $\text{Max}\{\overline{P_0P_i} : i = 0, 1, 2, 3\} = \overline{P_0P_1} \approx 4.54 > \overline{P_0P_3} = 4$. Pela definição 5 da página 24, concluímos que, entre P_0 e P_3 , f goza de Concavidade de 1ª Espécie. Podemos dizer que trata-se de uma **Concavidade relativamente acentuada**.

$P_i, i = 0, 1, 2, 3$, são os Pontos Candidatos de f em $[x_0, x_3] = [-2, 2]$, dos quais P_1 é o **Ponto Eleito**.

4.1.1 A Razão de Concavidade

Definição 7:

Chamaremos de **Razão de Concavidade** da curva f , em $[x_0, x_n]$, nas condições do exposto nas páginas 23 e 24, para efeitos do presente Estudo, à constante \bar{R} , assim concebida:

$$\bar{R} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 - \frac{\overline{P_0P_n}}{\overline{P_0P_j}} & (a) \\ 1 - \frac{\overline{P_0P_j}}{\overline{P_0P_n}} & (b) \end{cases} \quad (8)$$

Será considerada a componente (a) da relação (8), quando se tratar de concavidade de 1ª Espécie, (b), quando se tratar de concavidade de 2ª Espécie.

Para a componente (a), P_j é *Ponto Eleito*.

Para a componente (b), P_j é *Ponto Eleito*, se excluirmos o ponto P_n ($\overline{P_0P_j} < \overline{P_0P_n}$).

Exemplo 9.1 :

Vamos considerar as condições do exemplo 9 da página 25.

$$\bar{R} = 1 - \frac{\overline{P_0P_3}}{\overline{P_0P_1}} = 1 - \frac{\overline{P_0P_3}}{\overline{P_0P_1}} = 1 - \frac{\sqrt{(2+2)^2 + (4-4)^2}}{\sqrt{\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} + 2\right)^2 + \left(\frac{3-2\sqrt{2}}{2} - 4\right)^2}} \approx 1 - \frac{4}{4.54} \approx 0.12.$$

Pela relação (8a).

Exemplo 10:

Classificar a Concavidade da curva $f(x) = \sqrt{x}$, em $I = [0, 9]$, ou seja, $P_0(0, 0)$ e $P_n(9, 3)$.

Resolução(Proposta):

$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $x - 0 + \frac{1}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 0) = 0 \Leftrightarrow x + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$. Não temos Pontos Candidatos em $[0, 9] \times D'f$, ou seja $P\left(-\frac{1}{2}, \sqrt{-\frac{1}{2}}\right) \notin [0, 9] \times D'f$. Neste caso, concluímos que f goza de Concavidade de 2ª Espécie, em $[0, 9]$, cuja Razão \bar{R} , fica indeterminada. Na essência, f goza de mesma Espécie de Concavidade em todo seu domínio.

Afirmações (Sobre a Classificação quanto a Espécie da Concavidade de f em $[x_0, x_n]$):

5. Se os Pontos Candidatos de f em $\mathbb{R}^2, P_i(x_i, f(x_i)) \notin [x_0, x_n] \times D'f$, diremos que f goza de Concavidade de 2ª Espécie, e que, tem Razão \bar{R} indeterminada ou indefinida em $[x_0, x_n]$.

6. Se parte dos Pontos Candidatos de $f, P_i(x_i, f(x_i)) \in [x_0, x_n] \times D'f$, esses pontos, serão considerados para efeitos do estudo da Concavidade de f em $[x_0, x_n]$.

Exemplo 11:

Classificar a Concavidade da curva $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$, entre $P_0\left(0, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)$ e $P_n(\mu + \sigma, f(\mu + \sigma))$. Tomar $\mu = 0$ e $\sigma = 1$.

Resolução (Proposta):

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}; \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2}\right)' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2\right)' = -\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$, consideradas as propriedades 5 e 1, do anexo da página 32.

$$x - 0 - \frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) = 0.$$

$$\Leftrightarrow x \left[1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)\right] = 0.$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) = 0;$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2\pi})^2 - \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x^2} - \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}}\right) = 0 \cdot (\sqrt{2\pi})^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\pi - e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(e^{-\frac{1}{2}x^2} - 1\right) = 0;$$

$$\begin{aligned} \text{Seja } e^{-\frac{1}{2}x^2} = t; 2\pi - t(t-1) = 0 &\Leftrightarrow -t^2 + t + 2\pi = 0 \Leftrightarrow t^2 - t - 2\pi = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow t = \frac{1+\sqrt{8\pi+1}}{2}; e^{-\frac{1}{2}x^2} = \frac{1+\sqrt{8\pi+1}}{2} &\Leftrightarrow -\frac{1}{2}x^2 = \ln\left(\frac{1+\sqrt{8\pi+1}}{2}\right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 = \ln\left(\frac{2}{1+\sqrt{8\pi+1}}\right)^2 &\Leftrightarrow x = \pm\sqrt{\ln\left(\frac{2}{\sqrt{8\pi+1}+8\pi+1}\right)} \approx \pm\sqrt{-2.7487} \Rightarrow x \notin \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Então, temos o Ponto Candidato $P\left(0, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$; pela Afirmação 6 e definição 6 da página 24, concluímos que, entre P_0 e P_n , f goza de Concavidade de 2ª Espécie. Trata-se de uma **Concavidade relativamente menos acentuada**, com Razão \bar{R} , indefinida.

Exemplo 12:

Classificar a Concavidade da curva $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$:

a) $I =]1, +\infty[$.

b) $I = [1, e^2]$.

Resoluções (Propostas):

$$f'(x) = \left[\ln\left(\frac{1}{x}\right)\right]' = x \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x}. \text{ Ver propriedade 7 do anexo (página 32).}$$

Da relação (7) da página 25 :

$$\begin{aligned} x - 1 - \frac{1}{x} \left[\ln\left(\frac{1}{x}\right) - 0\right] = 0 &\Leftrightarrow x - 1 - \frac{1}{x} \cdot \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{x} \cdot \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{x} \cdot \ln(x^{-1}) = 1 - x &\Leftrightarrow \frac{1}{x} \cdot \ln(x) = 1 - x \Leftrightarrow \ln(x) = x - x^2. \end{aligned}$$

Pela projecção gráfica, é simples perceber que $x = 1$. Então, temos o Ponto Candidato $P(1, 0)$.

Como $x_0 = 1$, em I , concluímos que f goza de Concavidade de 2ª Espécie em $[1, +\infty[$, cuja Razão de Concavidade (\bar{R}), fica indefinida.

Exemplo 13:

Considere a curva $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

a) Encontrar o **Domínio de Concavidade** da curva.

b) Estudar a Concavidade da curva em:

i. $P_0 = (0, 0)$ a $P_n = \left(1, \frac{1}{5}\right)$.

ii. $P_0 = (0, 0)$ a $P_n = \left(0, \frac{2}{5}\right)$.

Resoluções (Propostas):

$$\text{a) } f'(x) = \left(\frac{x}{x^2+1} \right)' = \frac{x'(x^2+1) - x(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}.$$

$$\text{Vamos fazer } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = 0 \Leftrightarrow 1-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = -1.$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left[\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \right]' = \frac{(1-x^2)'(x^2+1)^2 - (1-x^2)[(x^2+1)^2]'}{(x^2+1)^4} = \\ &= \frac{-2x(x^2+1)^2 - (1-x^2) \cdot 2(x^2+1)(x^2+1)'}{(x^2+1)^4} = \frac{-2x(x^2+1)^2 - (1-x^2) \cdot 4x(x^2+1)}{(x^2+1)^4} = \\ &= \frac{-2x(x^2+1) - 4x(1-x^2)}{(x^2+1)^3} = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vamos fazer } f''(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} = 0 \Leftrightarrow 2x(x^2-3) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = -\sqrt{3} \vee x = 0 \vee x = \sqrt{3}. \end{aligned}$$

$f(x)$ é Contínua em \mathbb{R} .

x	$] -\infty, -\sqrt{3}[$	$-\sqrt{3}$	$] -\sqrt{3}, -1[$	-1	$] -1, 0[$	0	$] 0, 1[$	1	$] 0, \sqrt{3}[$	$\sqrt{3}$	$] \sqrt{3}, \infty[$
$f'(x)$	$-$	$-1/8$	$-$	0	$+$	1	$+$	0	$-$	$-1/8$	$-$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	$1/2$	$+$	0	$-$	$-1/2$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow ; \cap$	$-\sqrt{3}/4$	$\searrow ; \cup$	$-1/2$	$\nearrow ; \cup$	0	$\nearrow ; \cap$	$1/2$	$\searrow ; \cap$	$\sqrt{3}/4$	$\searrow ; \cup$

Tabela 6

Da tabela 6, podemos concluir que:

$$I_0 =] -\infty, -\sqrt{3}[; I_1 =] -\sqrt{3}, 0[; I_2 =] 0, \sqrt{3}[\text{ e } I_3 =] \sqrt{3}, \infty[.$$

$$\text{Da relação (2) da página 12, } \widehat{Df} = \bigcup_{i=0}^3 I_i = \mathbb{R}_*.$$

b) i. Ao critério do leitor.

$$\text{ii. } x - 0 + \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \left(\frac{x}{x^2+1} - 0 \right) = 0 \Leftrightarrow x + \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \cdot \frac{x}{x^2+1} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{x-x^3}{(x^2+1)^3} = 0 \Leftrightarrow \frac{x(x^2+1)^3 + x - x^3}{(x^2+1)^3} = 0 \Leftrightarrow x(x^2+1)^3 + x - x^3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(x^6 + 3x^4 + 2x^2 + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

$$f(0) = 0.$$

Concluimos que em $I = [0, \sqrt{3}]$, f goza de Concavidade de 2ª Espécie, com Razão de Concavidade (\bar{R}), indefinida.

5 Considerações Finais

No presente Estudo, nos esforçamos em obter um modo de avaliar a Concavidade de uma curva entre dois pontos de seu *Domínio de Concavidade*. Fomos capazes de propor uma equação (a Equação da Concavidade) através da qual se pode estudar com comodidade, até que ponto uma função é côncava ou convexa em um *Intervalo de Concavidade*.

Para lograr nosso objectivo, recorreremos ao conceito de Distância entre dois pontos no plano, da Geometria Analítica, aliado ao conceito de Optimização, do Cálculo Diferencial.

O método proposto no Estudo, propicia uma forma robusta de análise da Concavidade de uma curva, o que se mostra produtivo no estudo geral das mesmas, levando em consideração o facto de muitos estudos publicados, analisarem a concavidade, numa perspectiva de "voltada para cima" ou "voltada para baixo", o que se consegue através da análise do sinal da derivada de segunda ordem da curva em estudo, no intervalo considerado. No presente Estudo, agregamos a possibilidade de associar um número (\bar{R}), para mensuração da Concavidade, bem como uma correspondente classificação.

Salientam-se algumas limitações do método:

1. A Equação da Concavidade, pode-se consubstanciar numa equação complexa e de difícil resolução. Tal possibilidade, ocorre sempre que tomamos para estudo da Concavidade, uma função com algum grau de complexidade na sua expressão analítica.
2. Para concavidade de 2ª Espécie, o autor percebeu que é quase sempre difícil determinar a **Razão de Concavidade** (\bar{R}), o(s) Ponto(s) Candidato(s), ou fica(m) fora do Intervalo de Concavidade considerado, ou coincide(m) com o ponto $P_0(x_0, y_0)$ desse intervalo, ou não existe (m). Tal facto impossibilita uma análise cabal da Concavidade, isto é, consegue-se classificar a Concavidade (quanto a Espécie), mas sem associá-la a um número, o que constitui uma desvantagem em relação à Concavidade de 1ª Espécie, na qual conseguimos sempre determinar o \bar{R} .
3. \bar{R} não informa se a Concavidade é voltada para cima ou para baixo, tal como K , relativo à Curvatura da curva, apenas informa até que ponto é, ou não, acentuada a Concavidade, em determinado Intervalo de Concavidade da curva.
4. Em decorrência da desvantagem mencionada em 2, a recta, não tem uma Concavidade referencial, tal como tem a Curvatura (a recta tem sempre Curvatura zero).

Um aspecto não menos digno de menção, é o facto da Curvatura, ser característica associada a um ponto da curva, já a Concavidade, está associada a um intervalo, o *Intervalo de Concavidade*).

Anexo

• *Derivadas*

Sejam u e v funções deriváveis de x e n constante.

1. $y = u^n \Rightarrow y' = n u^{n-1} u'$.
2. $y = uv \Rightarrow y' = u'v + v'u$.
3. $y = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$.
4. $y = a^u \Rightarrow y' = a^u (\ln a) u'$, ($a > 0$, $a \neq 1$).
5. $y = e^u \Rightarrow y' = e^u u'$.
6. $y = \log_a u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u} \log_a e$.
7. $y = \ln u \Rightarrow y' = \frac{1}{u} u'$.
8. $y = u^v \Rightarrow y' = v u^{v-1} u' + u^v (\ln u) v'$.
9. $y = \operatorname{sen} u \Rightarrow y' = u' \cos u$.
10. $y = \operatorname{cos} u \Rightarrow y' = -u' \operatorname{sen} u$.
11. $y = \operatorname{tg} u \Rightarrow y' = u' \operatorname{sec}^2 u$.
12. $y = \operatorname{cotg} u \Rightarrow y' = -u' \operatorname{cosec}^2 u$.
13. $y = \operatorname{sec} u \Rightarrow y' = u' \operatorname{sec} u \operatorname{tg} u$.
14. $y = \operatorname{cosec} u \Rightarrow y' = -u' \operatorname{cosec} u \operatorname{cotg} u$.
15. $y = \operatorname{arc} \operatorname{sen} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.
16. $y = \operatorname{arc} \operatorname{cos} u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$.
17. $y = \operatorname{arc} \operatorname{tg} u \Rightarrow y' = \frac{u'}{1+u^2}$.
18. $y = \operatorname{arc} \operatorname{cotg} u \Rightarrow y' = \frac{-u'}{1+u^2}$.
19. $y = \operatorname{arc} \operatorname{sec} u, |u| \geq 1$
 $\Rightarrow y' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}, |u| > 1$.
20. $y = \operatorname{arc} \operatorname{cosec} u, |u| \geq 1$
 $\Rightarrow y' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}, |u| > 1$.

Bibliografia

- [1] Adams, Robert A. Essex Christopher. *Calculus, a Complete Course*. 7^a Edição. Pearson Canada, 2010. Toronto..
- [2] Alves, Elena. Alves, Manuel. *Elementos de Análise Matemática, Parte II*. 2004. Maputo.
- [3] Ana, Martins. Cristina, Brito. Marinela, Cabral. *Matemática 12. Volume 2*. Volume 2. Lisboa Editora, 2002. Lisboa.
- [4] B, Demidovitch. *Problemas e Exercícios de Análise Matemática*. 4^a Edição. Mir Moscou, 1984. Moscovo.
- [5] Câmara, Ângela Maria. *Matemática Teoria e Prática*. 1^a Edição. Edições Resumo, 2013. Lisboa.
- [6] Chau, Eusébio Afonso. *Teoria dos Fluxos Numéricos*. 1^a Edição. Lisbon International Press, 2022. Lisboa. <https://abre.ai/eqwm>.
- [7] I, Bronstein. k, Semendiaev. *Manual de Matemática para Engenheiros e Estudantes*. MIR, 1979. Moscovo.
- [8] Ivan, p Silva. Licio H Bezerra. *Geometria Analítica*. 2^a Edição. Harvard University and Stanford University, 2019. Califórnia.
- [9] Moreira, Jeanete Alves. Salsa, Ivone da Silva. *Probabilidade e Estatística*. 2^a Edição. Universidade Federal de Santa Catarina, 2010. Santa Catarina.
- [10] Nhêze, Ismael Cassamo. *Matemática Aplicada à Gestão*. 1^a Edição. Alcance Editores, 2013. Maputo.

A Matemática disponível não tem sido suficiente para descrever toda a realidade que nos rodeia, mas é o maior recurso que conseguimos desenvolver, para esse fim.

EA Chau, 2022